

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari
Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar
San'at va madaniyat fanlari
Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari
Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-yanvar, 2024-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

*Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri
q.x.f.f.d (PhD)*

Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti “O‘rmonchilik va landshaft dizayni” kafedrasida dotsenti

Umarova Maxliyo Yunusovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti lingvistik va ingliz adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari doktori

Raximova Zuxraxon Maxmudovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Rahimova Maftuna Odilovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Mirzaahmedova Kamola Toxirovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti farmakologiya, fiziologiya kafedrasida dotsenti

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Urganch filiali o‘qituvchisi,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Jo‘rayeva Dilnoza Shokirjonovna

Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasida o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК ШЕРИКЛИГИ

Усманов Сардорбек Абдуллаевич

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги стратегик шериклик ҳақида сўз боради. Икки томонлама муносабатларнинг глобал ва минтақавий салоҳияти ўрганилади. Ўзбекистоннинг савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлиги, хорижий компаниялар ташаббусларига қўшган ҳиссаси, гуманитар ривожлантириш масалаларини янада кучайтириш тўғрисида алоҳида фикр юритилади.

Калит сўзлар: стратегик шериклик, глобал ва минтақавий хавфсизлик, инвестициялар, гуманитар алоқалар.

Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва ишонч тамойилларига асосланган стратегик шериклик муносабатлари йилдан йилга янгиланиб амалий мазмунга тўлиб бормоқда. Ушбу алоқалар миллий манфаатларга, ижтимоий-иқтисодий ривожланишга ва жаҳон майдонида икки давлат ҳокимиятининг ўсиб боришига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Хитой Халқ Республикаси Президенти Си Цзиньпин ўртасида ўрнатилган ишончли муносабатлар, ташқи ва ички иқтисодий алоқалар, парламентариялар, ишбилармон доиралар, икки мамлакатнинг экспертлари ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш ва мустаҳкамлаш учун амалий асосдир.

Тошкент ва Пекин икки томонлама муносабатларда, шу жумладан халқаро ташкилотлар (БМТ, ШҲТ, ОҲИЧУ ва бошқ.) доирасида ҳам фаол алоқалар олиб боради. Жаҳон майдонида ўзаро сиёсий кўмакдош, глобал ва минтақавий хавфсизликни ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланишни мустаҳкамлаш йўлида конструктив ҳамкорликга интилади [1, 99-121]. Ўзбекистон “Бир макон,

бир йўл” Хитой лойиҳасини амалга оширишда, шунингдек, Осиё инфратузилмаси бўйича инвестиция банки фаолиятини қўллаб-қувватлашда фаол иштирок этмоқда.

Икки томонлама муносабатларнинг ривожланишида савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда Хитой Ўзбекистоннинг етакчи савдо, иқтисодий ва инвестицион ҳамкори ҳисобланиб, мамлакатимизда миллий иқтисодиётни таркибий ўзгартириш ва модернизациялаш бўйича амалга оширилаётган дастурларнинг фаол иштирокчисидир.

Ўзбекистон давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2019-йилда ўзаро товар айланмаси ҳажми 7,6 миллиард доллардан ошди. 2020-йилнинг биринчи чорагида бу кўрсаткич 1,4 миллиард долларни, 2022-йил якунлари бўйича - 9 миллиард долларни, 2023-йилнинг 7-чи ойида эса 6,9 миллиард долларни ташкил этиб, Хитой мамлакатимизнинг асосий савдо ҳамкорига айланди. Бу эса миллий иқтисодиётни 30,5% га ўсишини таъминлайди [2].

Ўзбекистонда Хитой инвестициялари доирасида 1652 та корхона мавжуд бўлиб, улардан 100% Хитой капиталига эга бўлган корхоналар сони 120 дан ортиқ. Сўнгги 10 йил ичида жалб қилинган Хитой инвестициялари ва кредитларининг умумий ҳажми 8 миллиард доллардан ошди [3].

Мамлакатимиз учун Хитойнинг саноат, транспорт, фармацевтика, телекоммуникация, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларидаги истиқболли лойиҳалари, шунингдек, Хитой компаниялари иштирокида маҳаллий ҳудудларда қўшма юқори технологик саноат паркларини яратишдаги инвестицион кўмаги муҳим аҳамиятга эга эканлигини эътироф этиш лозим. Ушбу йўналишда муваффақиятли фаолият юритаётган ва яққол мисол тариқасида 2014 йилда Хитой “Wenzhou Jinsheng Trading” компанияси томонидан 90 миллион доллар миқдорида киритилган инвестициялар ёрдамида Жиззақда яратилган “Peng Sheng” саноат паркни ишга туширишини айтиб ўтиш мумкин [4].

Хитой хорижий компанияларининг мамлакатимизга сармоя киритишга билдирган қизиқишлари сезиларли даражада ортиб бормоқда. 2020 йил январ ойида “Sinotruk” компанияси орқали оғир юк автомобилларини ишлаб чиқариш бўйича “Uz Truck & Bus Motors” қўшма корхонасини ташкил этиш тўғрисида битим имзоланди. Фарғона вилояти ҳудудида “Shanxi Xiangsheng” компанияси иштирокида ташкил этилган янги цемент заводи ишга туширилди. Унга йўналтирилган инвестициялар 113 миллион долларни ташкил этади. Худди шундай заводларни Ўзбекистоннинг яна бешта ҳудудида қуриш режалаштирилган бўлиб, ушбу ташаббус соҳани ривожлантиришга олиб келади. Наманган вилоятида “Heng Bang Textile Central Asia” компанияси билан биргаликда йилига текстиль саноати чиқиндилари асосида 40 минг тоннани ташкил этадиган тўқимачилик саноатини йўлган қўйиш корхонасини қуриш режалаштирилган.

Мамлакатимиз Хитой билан иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга ва кенгайтиришга интиломоқда. Бу борада кимё, кўмир, қурилиш, электротехника, қишлоқ хўжалиги ва фармацевтика соҳаларда янги лойиҳаларни амалга ошириш ва хитойлик мутахассислар билан яқин ҳамкорлик ишларни рўёбка чиқариш долзарб вазифалардан биридир.

Икки мамлакат ҳукуматлари пандемиянинг салбий оқибатларини минималлаштириш, икки томонлама савдо-сотик алоқаларини кескин пасайишини олдини олиш, савдо тузилмасини оптималлаштириш ва режалаштирилган қўшма лойиҳаларни амалга оширишда барча саъй-ҳаракатларини давом эттирмоқдалар. Лекин, пандемия оқибатлари “Бир макон, бир йўл” лойиҳаси асосида ташкил топган айрим ташаббусларга салбий таъсир кўрсатди. Бироқ, шунга қарамай, давлатлар томонидан илгари тасдиқланган ҳужжатларни амалга ошириш бўйича ишлар тўхтаб қолмади. Ушбу вазият “Марказий Осиё – Хитой” янги музокаралар платформасини пайдо бўлишига замин бўлди. Мазкур платформа Марказий Осиё давлатларида лойиҳани амалга ошириш ҳолати бўйича қўшма аудит ишларини тезкор ўтказиш, ташаббусларни

молиялаштириш, муддатлар ва устувор йўналишларни қайта кўриб чиқиш учун керакли бўлган зарур имкониятларни яратди.

Ушбу масала доирасида 2020 йил 16 июльда биринчи марта бешта Марказий Осиё мамлакатлари ташқи ишлар вазирлари ва ХХР вакиллари иштирокида онлайн тарзда учрашув ташкил этилди. Музокараларда пандемияни тўхтатиш бўйича ҳамкорлик ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида фикр алмашилди: иқтисодиётни барқарор ўсиши ва ишлаб чиқариш саноати имкониятларини таъминлаш бўйича механизмларни ишлаб чиқиш; минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш, Афғонистоннинг ижтимоий-иқтисодий инфратузилмасини тиклаш масалаларига алоҳида урғу берилди. Хитой томонидан юк ташиш оқимини соддалаштириш ҳамда Марказий Осиё давлатлари ҳудудида бизнес соҳаси ва техник ходимлар ҳаракати учун “яшил коридор” яратиш таклифи билдирилди [5].

Бундан ташқари, Марказий Осиё давлатларидан Хитой бозорига юқори сифатли, атроф-муҳит учун қулай органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш ҳажмини кучайтириш ҳақида ҳам сўз юритилди. Шу муносабат билан, “Бир макон, бир йўл” доирасидаги лойиҳанинг амалга оширилиши, иштирокчи давлатларга келгуси йилларда савдо-сотик ҳажмини ошириш, янги ишлаб чиқариш ва таъминот занжирларини яратишга туртки бўлишини кайд этиш лозим.

Мазкур лойиҳани амалга оширишда Ўзбекистон ўзининг миллий манфаатларига катъийян риоя қилишини таъкидлаш лозим. Инвестициялар ва инфратузилма имкониятлари орқали молиявий барқарорликка ва иқтисодий самарадорликни таъминлашга эришиш мумкин.

“Бир макон, бир йўл” Хитой лойиҳаси доирасида транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорлик имкониятлари алоҳида ўрин тутди. Бу борадаги умумий ҳалқаро мақомга эга бўладиган коридор йўлаги Ўзбекистонни Хитой, Эрон, Ғарбий Осиё, Ҳиндистон, Европа, Туркия ва бошқа давлатлар билан транспорт алоқаларини йўлга қўйишга ёрдам беради. Натижада, транспорт инфратузилмаси яхшиланиб, мамлакатимизга керакли бўлган товарларни

етказиб беришнинг вақт сарфи деярли 15% га камайишига эришилади. Юк ташиш вақтини қисқартирилиши Ўзбекистон экспортини 13-23% га ўсишига олиб келади [6].

Ҳамкорликнинг асосий тенденциялардан бири Марказий Осиё минтақасининг транзит салоҳиятини аниқлаш ва Хитой-Марказий Осиё-Ғарбий Осиё иқтисодий коридорини ривожлантиришдир. Ўзбекистон-Қирғизистон-Хитой темир йўлини қурилиши стратегик аҳамиятга эга бўлган лойиҳалардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон томонидан Марказий Осиё худуди бўйлаб темир йўл транспортини йўлга қўйиш ва қўлай тарифларни белгилаш таклифи аҳамиятга молликдир [6].

2023 йил 17-18 октябрда Пекин шаҳрида “Бир макон, бир йўл” лойиҳаси доирасида 3-чи халқаро форум бўлиб ўтди. Форумда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев бошчилигидаги делегация иштирок этди. Давлат раҳбарлари учрашувида ўзаро манфаатларни тасдиқловчи шериклик, умумий тараққиёт ва фаровонликка эришишнинг инклюзив ва очиклик платформасига айлангани қайд этилди. Бунга мисол тариқасида 2016 йилда Ўзбекистонга ташриб буюрган Хитой Халқ Республикаси Президенти томонидан “Яшил ипак йўли”ни яратиш ташаббуси эълон қилинганини эътироф этиш лозим. Шу тариқа, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликнинг динамик ривожланиши 5 баробарга, Хитой компаниялар сони 3 баробарга, ўзаро савдо ҳажми 10 миллиард доллардан ошганини таъкидлаш мумкин.

Бугунги кунда Ўзбекистонда юқори технологиялар, алтернатив энергетика, кимё, машинасозлик, металлургия, электротехника инфратузилмаларини модернизация қилиш ва бошқа соҳалардаги йирик инвестиция лойиҳаларини фаол амалга оширилиши кузатилмоқда.

Бундан ташқари, икки давлат ўртасида маданият, таълим ва туризм соҳалардаги ҳамкорлик ташаббуслари жадал суръатларда ривожланиб бораётганини ҳам гапириб ўтиш лозим. Хитой 2023 йилни “Марказий Осиё ва Хитой халқлари маданияти ва санъати йили” деб эълон қилиш ташаббусини қўллаб-қувватлади. 2023 йилда Ҳанчжоу шаҳридаги Миллий ипакчилик

музейида Ўзбекистоннинг тақдимоти бўлиб ўтди. Пекин шаҳридаги “Гугун” сарой музейида археологик ҳамкорлик кўргазмасида ўзбек тарихий мероси экспозицияси ташкил этилди.

Ўзбекистонда ёшлар ўртасида хитой тилини ўрганишга бўлган қизиқишнинг тобора ортиб бораётганини мамнуният билан қайд этиш лозим. Бунга Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида Конфуций институтининг самарали фаолият олиб бориши яққол мисолдир. Бу борада хитой тилини чуқур ўрганиш ва ёш олимлар алмашувини кенгайтириш, Тошкент шаҳрида келгусида етакчи Хитой университетларидан бири бўлган Цинхуа ва Пекин университети филиалларини очилишига муносиб замин яратади [7].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорлик муносабатлари самарали стратегик шериклик алоқаларини янада мустаҳкамланишига олиб келади. Бу борада ўзаро савдо-саноат ташаббуслари кўламини ошириш, қўшма инновацион лойиҳаларни яратиш, иқтисодиётнинг ишлаб чиқариш объектларини фаоллаштириш, транспорт инфратузилмасининг диверсификацияланган тизимини шакллантириш ҳамда гуманитар соҳа дастурларини янада ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли ишлар натижадорлигига оғишмай интилиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Роль КНР в Центральной Азии: “инструментализация” ШОС /Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии /М.В. Данилович [и др.]; под ред. А.А. Розанова; Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами, Центр изучения внешней политики и безопасности, факультет международных отношений БГУ. - Минск /Алматы /Женева, 2012. 194 с. <https://fir.bsu.by/images/departments/ir/ir-materials/ir-studyprocess/Rozanow/>.

2. Нурматов З. Китайский опыт. Новые горизонты сотрудничества двух дружественных стран. Доступен по адресу: https://uza.uz/ru/posts/kitayskiy-opyt-v-zelenykh-technologiyax-dlya-uzbekistana_517114, 5 сентября 2023.

3. См.: Узбекско-китайские отношения в период пандемии Covid-19
<https://cabar.asia/ru/uzbeksko-kitajskie-otnosheniya-v-period-pandemii-covid-19>

4. Кутбитдинов Ю. Китайский вектор узбекской экономики
<https://review.uz/ru/post/kitayskiy-vektor-uzbekskoy-ekonomiki>

5. Новая форма регионального диалога Центральной Азии и Китая
<https://stanradar.com/news/full/40524-novaja-forma-regionalnogo-dialoga-tsentralnoj-azii-i-kitaja.html>.

6. См.: Всемирный банк (2020). Южный Кавказ и Центральная Азия: Инициатива “Один пояс, один путь” на примере Узбекистана. Доступен по адресу:
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34121/South-Caucasus-and-Central-Asia-The-Belt-and-Road-Initiative-Uzbekistan-Country-Case-Study.pdf?>

7. Лидеры Узбекистана и Китая обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений всестороннего стратегического партнерства // <https://www.gov.uz/ru/news/view/3174/>.

	ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ОМИЛЛАРИ	
	Мухсин Мўйдинович Холматов	
36.	ҚАДИМГИ ЧУСТ МАДАНИЯТИ ЕДГОРЛИКЛАРИ	
	Жураева Ирода Ильёсжон кизи, Рузматова Шаходат Абдукаххаровна	204
37.	ERKIN A'ZAMNING “SHOVQIN” ROMANIDA QO‘LLANGAN “KO‘NGIL”	
	KOMPONENTLI IBORALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI	
	Abduraxmonova Diyora Sodiqjon qizi	115
38.	DORIVOR AMARANTNI (AMARANTHUS HIBRIDUS) NAVIGA, EKISH	
	MUDDATLARIGA MINERAL VA ORGANIK O‘G‘ITLARNING AHAMIYATI	
	Sanaqulov Akmal Lapasovich, Xayitov Mamadiyar Allayorovich	
	Bahriyev Dostonjon Lutfillo o‘g‘li, Alisherov Xasan Alisher o‘g‘li	219
39.	KOMPETENSIYA TUSHUNCHASINING MAZMUNI, MOHIYATI VA	
	PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH	
	Musurmonova Gulsevar Olimjon qizi	225
40.	ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК	
	ШЕРИКЛИГИ	
	Усманов Сардорбек Абдуллаевич	230
41.	ХХР БОШҚАРУВ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ СИЁСАТИ	
	Усманов Сардорбек Абдуллаевич	237
42.	SEL OQIBATLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH	
	Olloyorov N.M., Rajabova.G.	
	Xalimova.Sh.R	242
43.	REPRESSION IN CENTRAL ASIA: AN ANALYSIS OF POLITICAL AND	
	SOCIAL DYNAMICS FROM THE 1950s TO THE 1990s	
	Allayarov Abdumalik Isoqovich	246
44.	ЎЗГАРТИШНИНГ ИНДИВИДУАЛ ҚИРРАЛАРИ	
	Ro‘ziboyev Bobur Mirzaqulovich	
	Dovurov Qobil O‘roqboyevich	250
45.	МИОПИЯНИ ДАВОЛАШДА АУРИКУЛОТЕРАПИЯ ВА ДАВОЛОВЧИ	
	ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ	
	Джумаева Фарангиз Рашидовна. Нуриддинов Умид Зайниддинович	254
46.	РАНВАР КАДРЛАР ТАЙЙОРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH	
	MASALALARIGA DOIR	
	Arzimatova I.M	258
47.	HADIS ILMINING PAYDO BO‘LISHI	
	Axmedova Maysara Вахромовна	264
48.	ЗУЛФИЯНИНГ МУҲАРРИРЛИК МАҲОРАТИ	
	(“Ўзбекистон Хотин-қизлари” журнали мисолида)	
	Маъмура Юсупова	267
49.	VOYAGA YETMAGAN O‘SMIRLAR ORASIDA ZO‘RAVONLIKNI OLDINI	
	OLISH MASALALARI	
	Turekulova Muxabbat Abduvaliyevna	270
50.	XOTIRANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	
	Karimova Ra‘no Ravshanovna	274
51.	PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHNING IJTIMOY – PSIXOLOGIK	
	XUSUSIYATLARI	
	Otaxonova O‘g‘iloy Alibekjon qizi	280
52.	SHIFOKOR KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK	
	MEXANIZMLARI	
	Adilova Nozima Yusupovna	286